

HUNARMANDCHILIKNING TURIZM SANOATIDA TUTGAN O‘RNI

Xudarganova Shahlo Sulstonovna

Xorazm viloyati Xiva tumanidagi 8 -son maktabning

Texnologiya fan o‘qituvchisi

Annotatsiya: AQSh tomonidan olib borilgan keng ko‘lamli tadqiqotlar natijalariga ko‘ra 2006 yilda "hunarmandchilik mahsulotlari uchun global bozorni baholash" bo‘yicha tashkil etilgan maxsus komissiya tomonidan hunarmandchilikka oid ma'lumotlar berilgan. Unga ko‘ra hunarmandlar juda katta miqdorda uy aksessuarlari bozorining bir qismini ishlab chiqib, ularni qo‘lda ishlangan, yarim qo‘lda, qolgan qismi mashinada ishlangan va mashinasozlik mahsulotlaridir

Kalit so‘zlar: Funktsional buyumlar, segmentatsiya, Gonkong, Yaponiya, Buyuk Britaniya, mashinasozlik, global bozor.

Uy aksessuarlari uchun global bozor 2006 yilda kamida 100 milliard dollar hunarmandchilik mahsulotlari yaratildi deb baholadi. Tadqiqotga ko‘ra AQSh uy aksessuarlarining eng katta qismini foydalanuvchi davlat hisoblanib, uning qiymati 67 milliard dollarga baholangan, ikkinchi yirik bozor Buyuk Britaniya bilan birgalikda Yaponiya va Gonkongda kuzatilgan. Tadqiqotlar bozorda AQShdagi uy aksessuarlari bozorini o‘rganishganda: aksessuarlar va sovg‘alar 22% ni, mebellar 21% ni, Portativ lampalar 11% ni, uy gilamlari 9% ni, yoritish moslamalari, ya`ni lampalar 7% ni, planshet va planshet aksessuarlar 7% ni tashkil etgan. AQShdagi tadqiqot hunarmandchilik mahsulotlari xaridorlarini quyidagi guruhlariga bo‘lishadi: 1- ushbu toifadagi xaridorlar maxsus mahsulotlar va kunlik mahsulotlari sotiladigan do‘konlari noyob mahsulotlarni qidirishmaydi; 2- katalog va internet orqali sotib oluvchilar; 3- sayyohlar do‘konlari, san'at galereyalari kabi kichik do‘konlar bo‘lgan mustaqil sotuvchilar va muzeylardan xarid qiluvchilar. Tadqiqot hunarmandlar tomonidan qo‘llaniladigan eng keng tarqalgan xomashyolarni tasniflangan ro‘yxatini ham ko‘rsatgan. Ushbu xom-ashyolar quyidagilarni o‘z ichiga oladi: savat, metall, teri,

qog'oz, idish, yog'och, sovun, to'qimachilik, tosh, shisha, suyak, shox va turli xil materiallarning kombinatsiyasi va texnikasi ordali yaratilgan mahsulotlar. Narxlar segmentatsiyasiga kelsak, tadqiqotga ko'ra to'rtta asosiy hunarmandchilik toifasi va narxini keltirib chiqardi. Quyidagi segmentlar: 1. Funktsional buyumlar: ustaxonalarda ishlab chiqaradigan, dastgoh yoki kichik zavodda tayyorlangan kulolchilik, plitka yoki mebel kabi qo'lda ishlatiladigan buyumlari, milliy yoki eksport bozorlari uchun ishlab chiqariladi. Ushbu segment mahsulotlari katta do'konlarda sotiladi. 2. An'anaviy san'at mahsulotlari: yuqori sifatni saqlab qolgan holda madaniyatga qiziqadiganlar uchun yaratilgan mahalliy hunarmandchilik mahsulotlari bo'lib, ushbu segment o'rta va yuqori darajadagi bozorlarda kichik zanjirlar va mustaqil chakana savdo do'konlari tomonidan sotiladi. 3. Dizaynerlar mahsulotlari: ba'zan mahalliy hunarmandchilikka asoslanadi, chet elliklar eksport bozoridagi moda tendentsiyalariga mos keladi. Bu segmentdagi mahsulotlar yuqori darajadagi bozor segmenti mahsulotlari bo'lib, mutaxassislik tavsiyasi bilan sotiladi. 4. Yodgorlik mahsulotlari (suvenirilar): arzon, universal bantlar yoki soddalashtirilgan an'anaviy hunarmandchilik mahsulotlari bo'lib, mahalliy chakana yoki xalqaro rivojlanish agentliklari orqali sotiladi. Bu segmentdagi mahsulotlar quyi bozorga mos tushadi va ular dam olish joylaridagi sovg'alar do'konlarida sotiladi. Hunarmandchilik mahsulotlari bo'yicha asosiy eksportchi davlatlar, asosan quyidagilar: Xitoy, Hindiston va Vetnamdir. Xitoy butun dunyo bo'ylab eng katta uy aksessuarlari eksportchisi hisoblanadi va 2015 yil aprel oyida Xitoyda taxminan 70% hunarmandchilik mahsuloti AQShda sotilgan, Hindistonning umumiy hunarmandchilik eksporti uy aksessuarlari mahsulotlari hisoblanadi va 2017 yilda 3,5 milliard dollarga, 30 foizi AQShga 824 mln. AQSh dollar miqdorida eksport qilingan. Hunarmandchilik mahsulotlarining asosiy xususiyatini uning sotilishida o'sishning asosiy sababi mahsulotning ishlab chiqarilish davrining qisqarirish va yangi dizaynlarni yaratishidadir. Hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilarining asosiy turlari - mikro ishlab chiqarish korxonalarini bo'lib, ular nodavlat tashkilotlar, kichik ishlab chiqarish korxonalarini, xususiy sektorga ega bolgan o'z ustaxonalari mavjud bo'lgan chakana savdo korxonalarini hisoblanadi. 2 Ushbu

tadqiqot hunarmandchilik uchun jahon bozorining tahlili va quyidagi tendentsiyalarni namoyish etadi. Hunarmandchilik mahsulotlari bozorida rivojlanayotgan mamlakatlardagi hunarmandchilik ishlab chiqaruvchilarining ta'siri: - Uy aksessuarlari mahsulotlari uchun, ayniqsa yuqori darajadagi bozor o'sib bormoqda. Bu nafaqat G'arb bozorlarida, balki butun mintaqalarda o'rta sinf sifatida o'sishi kutilmoqda aholisi tezda, ayniqsa, Xitoy va Hindistonda kengayib bormoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlardagi hunarmandlar uchun mahsulotlar yaratish uchun juda ko'p va keng imkoniyatlar mavjud bo'lib, ular quyidagilar: - Xitoy va Hindiston - Osiyo mamlakatlari bilan bir qatorda hozirgi vaqtda hunarmandchilik ustunligi butun dunyo bo'ylab ishlab chiqarilgan mahsulotlar va yaqin kelajakda buni davom ettirishi mumkin. Ularning nufuzi asosan arzon, yuqori hajmli, g'arbda ishlab chiqarilgan mahsulotlarga asoslangan; - ko'pgina xaridorlar va iste'molchilar Xitoydan tashqari boshqa mamlakatlarda ishlab chiqarilgan noyob mahsulotlarni izlashadi; Faqat mahalliy loyihalar uchun bozor cheklangan bo'lsa-da, "global uslub" - bu mahsulotlarni birlashtiradigan mahsulotlar zamonaviy dizaynlashtirilgan etnik unsurlar - bu o'sib borayotgan bir toifadir va bu hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqaruvchilari uchun imkoniyatdir; - past darajali (arzon narxlardagi ustuvor) va yuqori darajali (yuqori sifatli ustunlik) bozorlar o'rtacha (o'rtacha darajadagi o'rtacha sifat) nisbatan turg'un. Xullas, jahon hunarmandchilik bozorida Xitoy, Hindiston va Gana, Janubiy Afrika, Mozambik, Malavi, Keniya va Tanzaniya kabi davlatlar ko'pgina hunarmandchilik mahsulotlari ishlab chiqarish va eksport qilishda yetakchi davlatlar hisoblanadi. Shuningdek, ushbu davlatlar talabga mos ravishda, o'ziga xos dizaynda hunarmandchilik mahsulotlari yaratib, talab darajasida yetkazib berayotgan mamlakatlar sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining Prezidentining farmoni "Ishbilarmonlik muhitini yanada tubdan yaxshilash va tadbirkorlikka yanada keng erkinlik berish choratadbirlari to'g'risida" 2017 y.
2. Alieva M.T., Umarjanov A. Turistik mamlakatlar iqtisodiyoti. Darslik. - T.: Moliya, 2005
3. www.ziyouz.com